

Quadro 1 Distribuição das frases elaboradas para o jogo tipo bingo *Mood 60+*. Marília, SP, Brasil, 2024

- 1) Não admito que meus filhos ou netos me xinguem
- 2) Se eu sofrer violência, sei como denunciar
- 3) Meus familiares insistem para que eu gaste meu dinheiro apenas com minhas coisas
- 4) Me sinto protegido no bairro onde eu moro, as ruas são niveladas, regulares e, por isso, eu consigo andar sem dificuldades
- 5) Meus filhos e netos nunca pegam meu dinheiro
- 6) Faço denúncia quando percebo que algum idoso está sofrendo violência
- 7) No ônibus, as filas de supermercado e banco percebo que as pessoas se preocupam em respeitar a minha condição preferencial
- 8) Meus familiares têm paciência, respeitam minhas vontades e sempre me convidam para sair
- 9) Tenho quem possa me ajudar em uma emergência
- 10) Minha família se preocupa quando me queixo de dor
- 11) Não acredito quando recebo telefonema dizendo que ganhei um prêmio ou que é do banco
- 12) Observo que meus familiares apenas falam coisas que me engrandecem
- 13) Me sinto feliz na minha casa. 14) Recebo visita dos meus familiares frequentemente
- 15) Não permito que pessoas estranhas entrem na minha casa ou que peguem meus documentos
- 16) Não passo meus dados pessoais por telefone
- 17) Mantenho minhas senhas em local que só eu sei
- 18) Quando me oferecem algum prêmio ou dinheiro fácil, saio logo de perto
- 19) Sou capaz de denunciar caso alguma pessoa tente tocar minhas partes íntimas
- 20) Evito pessoas que me oferecem empréstimo para descontar na minha aposentadoria
- 21) Não faço empréstimo no meu nome, mesmo que seja para pessoas da minha família
- 22) Sei que é crime e que devo denunciar, caso venha a sofrer uma lesão corporal, mesmo leve
- 23) Consigo fazer as coisas sozinho no meu tempo e sou respeitado por isso.